

BOULOS, Guilherme. **Por que ocupamos?:** uma introdução à luta dos sem-teto. São Paulo: Editora Autonomia Literária LTDA-ME, 2018

A pertinência da obra “Por que ocupamos?: uma introdução à luta dos sem-teto” no atual contexto de *fake news* sobre movimentos sociais no Brasil

Emanuel de Oliveira Andrade¹

A escolha da presente obra do autor Guilherme Boulos se faz importante devido a atual conjuntura do Brasil, em que o liberalismo econômico, advindo de um processo de capitalismo desenfreado, no qual, o acúmulo de riquezas e concentração fundiária de especulação aprofunda ainda mais as mazelas, disparidades e injustiças sociais. Na cidade, isso não é diferente do que ocorre no campo, pois vários imóveis estão desocupados, depredados e reféns do passar do tempo apenas especulando valor de mercado, segredando sujeitos para áreas de risco e até mesmo a condição indigna na condição de morador de rua, situação essa combatida pelo MTST.

O autor supracitado, dividiu a obra “Por que ocupamos?: uma introdução à luta dos sem-teto” em 5 capítulos, em que no primeiro capítulo destaca de forma profunda o problema do acesso às moradias no Brasil, nisso, problemáticas que para muitos indivíduos parecem terem sido ultrapassadas são evidenciadas, como a perpetuação de residências sem acesso a uma infraestrutura adequada, nas quais, a insalubridade se faz presente e o acesso à água potável encanada, eletricidade, esgoto e recolhimento do lixo são uma realidade distante.

Dessa forma, Boulos, enfatiza, sob sua ótica Marxista, a disparidade social de acesso à moradia e a contradição entre os ambientes mais e menos abastados nas grandes cidades, em que existem mais moradias desocupadas do que pessoas sem teto. Cabe salientar que, o termo sem teto não se refere apenas a quem está em situação de rua, casas que não oferecem conforto, acesso a serviços básicos, banheiro dentre outros, também englobam os sujeitos a esse conceito. Ademais, em suas elucubrações afirma que o aparato judiciário, que deveria zelar pelo direito à moradia, é o principal impasse quando o cidadão reclama o acesso à moradia.

Já no segundo capítulo, o escritor paulistano, adentra as disparidades contrastantes nas grandes metrópoles, em que a força trabalhadora é jogada aos cortiços, zonas de risco e periferias, ou seja, o processo de crescimento das cidades proporcionou um abismo entre trabalhadores e burgueses. A “limpeza” dos grandes centros se intensificou através da valorização dos terrenos centrais, aumentos de aluguéis e não aceitação do pobre nos espaços geográficos mais privilegiados e de posse

¹ Graduado em Geografia pelo Centro Universitário Ages. E-mail: emanuelandrade@email.com

dos mais abastados economicamente. Isso significa afirmar que o pobre só é recebido como mão de obra em trabalhos subalternos e mal pagos para a persistente classe burguesa das metrópoles.

Contudo no terceiro capítulo, Boulos, elenca os estigmas associados aos sem-tetos, que reivindicam lotes ou moradias em áreas urbanas desocupadas, que apenas especulam valor no mercado imobiliário. Nisso, grandes proprietários em centros urbanos, fazem o uso de grilagem ou possuem dívidas gigantescas com o poder público, ou seja, o estigma é difundido e abraça os indivíduos fragilizados que lutam pela moradia. Dessa forma, a perversidade do capitalismo é escrachada, no qual, aquele que tem muito se sobressai até mesmo as leis e a Constituição Federal de 1988.

No penúltimo capítulo, o escritor aborda a real definição dos sem-tetos, através de dados factuais. Nessa conjuntura, sem-tetos são pessoas que não desfrutam de uma moradia digna, que se amontoam em residências apertadas e patológicas. Ou seja, mais uma vez, ele destrincha e separa a confusão que se faz nos termos sem-teto e morador de rua, pois esse último, transpassou o conceito ficando ainda mais a merecer das sequelas criadas, fomentadas e longevas do capitalismo.

No quinto e último capítulo, o poder popular é celebrado pelo autor, pois não se alcança mudanças sociais sem que haja a luta. Essa luta do MTST, não se restringe apenas à ocupação de terrenos ou residências, há também uma preocupação coletiva e de sedimentação da cultura.

Em suma, a obra “Por que ocupamos?: uma introdução à luta dos sem teto”, é pertinente ao público que tende a se alimentar de discursos elitistas e midiáticos, em que o mito da meritocracia se torna alienação e objeto de controle. Não se pode balizar a sociedade brasileira por ideais das minorias ricas e herdeiras de verdadeiros impérios e, é nisso, que o MTST apresentado no livro supracitado exerce seu poder de voz frente às injustiças sociais nas cidades.